

РОЛЬ ОДЕЖДЫ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

Хафиза Холикова Вохидовна
Ферганский государственный университет,
преподаватель факультета иностранных языков

Аннотация: В данной статье рассматривается роль одежды в жизни человека, ее происхождение и историческая необходимость. Также в статье мы предоставили информацию о видах и формах одежды, ранних формах одежды, исторической одежде.

Ключевые слова: эстетический потребность, духовная культура, эстетика, социальное прохождение.

Изучение национального костюма, как и других сфер жизни народа, тесно связано с реализацией этнической истории и культуры каждого народа, его взаимодействиями с другими народами. Он входит в число материальных и духовных памятников народа. Это также критерий, отражающий национальную идентичность и демонстрирующий этнические особенности. В этом смысле изучение истории одежды дает много сведений о богатом культурном наследии народов, живущих на земле тысячи лет, а также о традициях и быте.

Не только платья удовлетворяют естественные и эстетические потребности человечества, в то же время они отражают традиции каждого народа, некоторые элементы мировоззрения, религиозных верований, утонченность и эстетические нормы. Кроме того, одежда отражает место и время, в котором жил человек, его жизненный тонус, счастливые или печальные события.

Одежда является составной частью материальной и духовной культуры общества. С одной стороны, как продукт человеческого труда, оно имеет определенную материальную ценность и удовлетворяет определенную потребность, с другой стороны, является прикладным и декоративным искусством, дает сведения об историческом периоде, природно-климатических условиях местности. страны, национальные особенности народа и его представление о красоте.

Хотя понятия одежды и платья кажутся по сути схожими, между ними есть некоторые отличия. Под одеждой подразумеваются, прежде всего, вещи, защищающие и закрывающие различные части тела человека. Есть много видов одежды. Это: нижнее белье. верхняя одежда, носки разной длины, обувь,

головные уборы. Эти предметы вместе с аксессуарами, украшениями, прическами и макияжем составляют платье.

Основные виды и формы платьев. Одни исследователи говорят, что одежда появилась из-за чувства стыда, другие говорят, что из-за намерения украсить свое тело, а третьи отвечают, что человек испытывал потребность в одежде, чтобы защитить себя от холода. На самом деле многих наверняка интересует вопрос, когда появилась одежда. Почему человечество почувствовало в ней потребность?

Ответить на эти и подобные вопросы поможет наука археология. Археологические находки показывают, что одежда появилась в самые ранние периоды развития человека (40-25 тысяч лет назад). Обувь появилась в более поздние периоды и встречается реже других элементов одежды.

Одежда – это не только средство удовлетворения естественных потребностей, но и образец практического искусства. Как и всем образцам прикладного искусства, ему свойственна направленность на красоту. Наряду с практической задачей защиты тела от различных внешних воздействий, особенно от жары и холода, оно имеет и такие эстетические функции, как украшение и красота. По этой причине, по мере развития общества и повышения эстетического вкуса людей, они все больше и больше внимания уделяют украшению одежды, и главное, чтобы они не повторялись.

Известно, что в древности человек находился под влиянием природы, а также животных. Он имел обыкновение наносить на свое тело землю, грязь и масло для защиты. Позднее к этим мазкам добавились растительные красители, и сложилась традиция украшать человеческое тело разными формами и цветами. В Галлии было принято продлевать время защитной оболочки нанесением на тело татуировок (инъекций различных красителей под кожу). Перья различных птиц, зубы, кости и шерсть убитых животных защищают тело, а также выполняют различные символические функции. Со временем он изобрел методы крепления, чтобы абстрагироваться от того, какая часть его тела покрыта определенным покрытием, и начал использовать их в качестве украшения.

Именно отсюда мы теперь знаем, что татуировки были первыми формами одежды, и даже после появления одежды из ткани они не остались незамеченными. Теперь они предстали как некий элемент платья и выполнили задачу придания ему красоты и эстетической ценности. Через некоторое время люди научились прядь пряжу и плести из нее ткань, татуировки, наносимые на тело, перекочевали на ткань и стали служить украшениями.

Украшения в исторических костюмах не только обозначали социальное происхождение, т. е. сословие владельца, но и выражали эстетический вкус человека, наряду с переносным значением. Со временем он совершенствовался, виды улама увеличивались, а его формы усложнялись. В частности, появились виды уламов, которые можно снимать и прикреплять к телу (браслеты, с прикрепленным или приспущенным рельефным украшением).

Форма человеческого тела также влияла на форму украшений, которые нужно было надевать и снимать. По этой причине украшения, которые носят на пальце и шее, имеют круглую форму. Таким образом, исторические факторы — внешняя среда, климат, времена года и т. д. — способствуют совершенствованию формы одежды. социально-экономические факторы - историческое развитие, этническая принадлежность, религия, образ жизни, научно-техническое развитие и др.; человеческий фактор влияет пол, возраст, строение тела, психология и т.д. В этом смысле этапы развития каждой нации накладывают свой отпечаток на одежду людей. Эта ситуация также показывает, что платье меняется в зависимости от эпохи и стиля.

Литература:

1. Azimbayevna, D. G., & Vohidovna, X. X. (2021). FEATURES IN THE TRANSLATION OF MEDICAL TERMS. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(11), 470-474.
2. Vohidovna, H. X. (2023). LIBOS NOMLARIGA XOS BO'LGAN NUTQNING IJTIMOIIY RIVOJLANISH OMILLARI. *Journal of Universal Science Research*, 1(5), 814-819.
3. Vokhidovna, K. K. Teaching Foreign Languages at Preschools. *International Journal on Integrated Education*, 4(3), 237-239.
4. Vokhidovna, K. K. (2022). Psycholinguistic Basis for the Intensification of Foreign Language Teaching in Non-Linguistic Directions. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 3(11), 121-126.
5. Vokhidovna, K. K. (2022). Use of Regional Materials in the Process of Teaching a Foreign Language. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 3(11), 115-120.
6. Azimbayevna, D. G., Qizi, G. J. Z., & Vohidovna, X. X. (2021). Peculiarities Of Translating Medical Terms. *Texas Journal of Medical Science*, 2, 6-9.
7. Абдилоев, Ш. О. (2023). ЎЗБЕК, РУС, ТОЖИК ВА НЕМИС ТИЛЛАРИДАГИ ЗООНИМ ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАРНИНГ ЎХШАШ ВА ФАРҚЛИ ХУСУСИЯТЛАРИ. *IQRO JURNALI*, 3(1), 156-159.

8. Абдилоев, Ш. О. (2023). ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАР—ХАЛҚ ҲАЁТИНИНГ ИНЪИКОСИ. PEDAGOGIK ISLOHOTLAR VA ULARNING YECHIMLARI, 1(2), 157-159.

9. Абдилоев, Ш. О. (2023). АЙРИМ УЙ ҲАЙВОНЛАРИ БИЛАН БОҒЛИҚ БЎЛГАН ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАРНИНГ ТУРЛИ ХАЛҚЛАРДА МАЪНО ИФОДАЛАНИШИ. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(5), 122-128.

10. Oxojonovich, A. S. (2023). Peculiarities of Semantics of Phraseological Units with Zoonyms. Journal of Pedagogical Inventions and Practices, 17, 98-102.

11. Oxojonovich, A. S. (2022). GERMAN PHRASEOLOGICAL UNITS WITH A ZOONYM COMPONENT. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(11), 239-244.

12. Oxojonovich, A. S. (2022). On the General Associative Aspects of Allegoric Symbols. Spanish Journal of Innovation and Integrity, 6, 424-428.

13. Oxojonovich, A. S., & Usmoilovich, A. Y. (2022). About the Problems of Language Teaching to Little Children. International Journal of Culture and Modernity, 14, 30-34.

14. Abdiloyev, S. O. (2022). Nemis tili darslarida frazeologizmlardan foydalanishning innovatsion usullari. Архив научных исследований, 2(1).

